

Der Club der toten Dichter – und die Frage nach der Schuld

Andreas Haberl

2026

Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit untersucht Nancy H. Kleinbaums Roman *Der Club der toten Dichter* (1989) sowie den gleichnamigen Film von Peter Weir nach dem Drehbuch von Tom Schulman auf die Frage hin, inwieweit persönliche oder institutionelle Schuld am Suizid der Hauptfigur Neil Perry festgestellt werden kann. Ausgehend von einer Charakteranalyse der zentralen Protagonisten – Neil Perry, Todd Anderson und John Keating – werden drei Hypothesen zur Schuldzuweisung entwickelt: der autoritäre Erziehungsstil des Eliteinternats Welton Academy, die familiäre Konstellation um Neils Vater sowie die pädagogische Rolle Keatings als potenzieller Auslöser des tragischen Ausgangs. Die rechtsphilosophische Einordnung stützt sich auf Positionen von Aristoteles, christlicher Moraltheologie, Arthur Kaufmann und Karl Jaspers. Abschließend wird die Schuldfrage im Rahmen zweier Rechtssysteme geprüft: dem US-amerikanischen Recht im Bundesstaat Vermont der späten 1950er-Jahre, in denen der Roman zeitlich angesiedelt ist, sowie dem aktuellen deutschen Strafrecht. Beide Rechtsordnungen ergeben, dass weder John Keating noch Neils Vater strafrechtlich verantwortlich gemacht werden können; moralisch hingegen erscheint das institutionelle und familiäre Umfeld als ein System, das die Eskalation zum Suizid begünstigt. Die Untersuchung schließt mit dem aktuellen Hinweis, pädagogische Verantwortung im Spannungsfeld von individueller Freiheit und institutioneller Macht neu zu reflektieren.

Schlagwörter: Club der toten Dichter, Schuldfrage, Suizid, Pädagogik, Rechtsphilosophie, Erziehungsstil, Neil Perry, John Keating, Konsequenzen für pädagogisches Handeln

Abstract

This paper examines Nancy H. Kleinbaum's novel *Dead Poets Society* (1989) and the eponymous film by Peter Weir, based on the screenplay by Tom Schulman, with regard to the question of whether personal or institutional culpability can be attributed to the suicide of the central character Neil Perry. Following a character analysis of the main protagonists – Neil Perry, Todd Anderson, and John Keating – three hypotheses concerning the attribution of responsibility are developed: the authoritarian educational environment of the elite boarding school Welton Academy; the family dynamics surrounding Neil's father; and the pedagogical role of Keating as the root cause of the tragic outcome. The legal-philosophical framework draws on Aristotle, Christian moral theology, Arthur Kaufmann, and Karl Jaspers. The question of culpability is then examined within two distinct legal systems: the law of the US state of Vermont in the late 1950s, the period in which the novel is set, and current German criminal law. Under both legal frameworks, neither John Keating nor Neil's father can be held criminally responsible; morally, however, the institutional and familial environment appears as a system that facilitates the escalation towards suicide. The paper concludes with a timely call to reconsider pedagogical responsibility at the intersection of individual freedom and institutional authority.

Keywords: *Dead Poets Society*, question of guilt, suicide, pedagogy, legal philosophy, educational style, Neil Perry, John Keating, implications for pedagogical practice.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2.1 Zusammenfassung des Inhalts	4
2.2 Vergleich zwischen Roman und Film	5
2.3 Ausgaben und Sprachversionen	6
2.4 Analyse von Raum-, Zeit- und Ortsdimensionen innerhalb des Werkes	7
2.5 Aktueller Stand der Forschung	8
3.1 Charakteranalyse der Hauptfiguren unter Berücksichtigung der literarischen Vorlage	9
3.2 Wertesystem divergierender pädagogischer Ansätze	14
3.3 Rechtsphilosophische Überlegungen zur Schuldfrage beim Suizid: eine Betrachtung der Sekundärliteratur	15
3.4 Hypothesen zur Schuldzuweisung	19
3.4.1 Autoritärer Erziehungsstil im Internat	19
3.4.2 Einfluss familiärer Konstellationen	19
3.4.3 Die Rolle John Keatings in der Diskussion um Schuld	20
3.5 Versuche der Rechtfertigung innerhalb verschiedener juristischer Bezugsrahmen	21
4. Fazit	24
5. Quellen- und Literaturverzeichnis	27
6. Abbildungsverzeichnis	29

1. Einleitung

Mit vorliegender Arbeit soll der Versuch unternommen werden, den Roman „Der Club der toten Dichter“ von Nancy H. Kleinbaum (1948–2024)¹ und Auszüge aus dem gleichnamigen Film von Tom Schulman auf die Frage hin zu untersuchen, ob bezüglich des Suizids von Neil Perry, einem Hauptprotagonisten oben genannter Werke, von persönlicher oder institutioneller Schuld ausgegangen werden kann. Diese Fragestellung steht in direktem Zusammenhang mit dem Rahmenthema des W-Seminars, da diese Geschichte beziehungsweise dieser Plot in einer Schule spielt und die schulischen Gegebenheiten dieses Eliteinternats direkt mit der Handlung verknüpft sind. Daher schien es notwendig, zunächst den Inhalt und die verschiedenen Versionen des Werkes zu behandeln, um davon ausgehend unterschiedliche Blickwinkel auf den Freitod der Hauptfigur zu untersuchen. Die Analyse des derzeitigen Forschungsstandes zu diesem auch in der jüngeren Vergangenheit in Literaturwissenschaft und Pädagogik rezipierten Werk ließ zudem erkennen, dass die schulische Konstellation um die Lehrerpersönlichkeit John Keating, ebenfalls ein wichtiger Protagonist, nur am Rande hinsichtlich einer juristischen oder moralischen Schuld untersucht wurde. Dieser Fragestellung soll in vorliegender Arbeit deshalb vertieft nachgegangen werden, indem der Erziehungsstil in obiger Schule, familiäre Vorbedingungen und Konstellationen im Umfeld von Neil Perry und der Einfluss John Keatings auf diese Schuldfrage hin analysiert werden. Ausgehend von zentralen rechtsphilosophischen Grundlagen, die deshalb im Rahmen der vorliegenden Arbeit kurz erläutert werden, sollen abschließend Rechtfertigungen obiger Bezugssysteme untersucht werden. Wie hier gezeigt wird, werden Roman und Film auch 35 Jahre nach deren Erscheinen und etwa 65 Jahre nach dem Zeitraum, in dem diese Werke spielen, auch heute noch vielfach rezipiert, was die Aktualität einerseits und den neuen Blickwinkel auf die Schuldfrage um den zentralen Suizid eines heranwachsenden Schülers andererseits unterstreicht und interessant macht.

2.1 Zusammenfassung des Inhalts

Der Roman „Der Club der toten Dichter“² (im englischsprachigen Original „Dead Poets Society“)³ von Nancy H. Kleinbaum wurde basierend auf dem gleichnamigen Film und dem Drehbuch von Tom Schulman (geb. 1951)⁴ verfasst. Die Geschichte spielt im Schuljahr 1959/1960 in einem äußerst streng geführten Internat im ländlich geprägten US-Bundesstaat Vermont. Dort sollen die Schüler Neil Perry und Todd Anderson zusammen mit ihren Klassenkameraden auf der Grundlage konservativer, traditioneller Werte wie Ehre, Disziplin oder Leistung zur erfolgreichen Elite erzogen werden – insbesondere, um sie auf öffentlich angesehene Berufsfelder vorzubereiten.

Mit dem Eintreffen des neuen Pädagogen John Keating, selbst Absolvent dieses Eliteinternats, der Welton Academy, werden unkonventionelle Lehrmethoden eingeführt, die im Widerspruch

¹ Lebensdaten vgl. „Nancy H. Kleinbaum“, in: *Wikipedia*, 07.05.2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_H._Kleinbaum&oldid=1289295092 (zugriffen am 03.09.2025).

² Kleinbaum, Nancy H.: *Der Club der toten Dichter*, 42. Aufl., Köln: Bastei Lübbe 2012.

³ Kleinbaum, Nancy H.: *Dead Poets Society*, Nachdruck der 1. Aufl., Los Angeles, New York: Hyperion 1989.

⁴ Lebensdaten vgl. „Tom Schulman“, in: *Wikipedia*, 19.07.2022, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Schulman&oldid=224629496 (zugriffen am 13.04.2025).

zur bislang vorherrschenden autoritären Erziehung stehen. Keating ermutigt, ja zwingt die Schüler, selbstständig zu denken, eigene Vorstellungen ihrer beruflichen Zukunft zu entwickeln und – ihrem Alter gemäß – ihr Leben als Jugendliche nicht auf das von anderen Lehrern geforderte sture Auswendiglernen des Lehrstoffs zu begrenzen.

Initiiert durch Keating, gründen die Schüler eine geheime literarische Gruppe unter dem Namen „Club der toten Dichter“. Diese ist als Gegenentwurf zur schulischen Disziplin gedacht und bietet einen Freiraum, in dem andere, künstlerische Ausdrucks- und Lebensformen reflektiert und erprobt werden können. Der Club ist somit eine geheime Vereinigung, in der sich die Schüler regelmäßig treffen, um Gedichte zu lesen, Musik zu machen, ihr freies Zusammensein zu genießen und ihre Begabungen zu entdecken. Er stellt eine Wiederbegründung einer Art Bruderschaft dar, der bereits Keating in seiner Schulzeit an der Welton Academy angehörte. Die Mitglieder des Clubs sollen laut Keating durch die Auseinandersetzung mit Musik oder Literatur zur Reflexion über gesellschaftliche Konventionen angeregt und dazu ermutigt werden, einen eigenen Lebensweg zu finden.

Besonders Todd, der neu in der Schule ist und zunächst sehr schüchtern wirkt, gewinnt durch das Rezitieren und schließlich das eigene Verfassen von Gedichten sowie durch Keatings Unterstützung zunehmend an Selbstvertrauen. Neil entdeckt seine Leidenschaft für das Theater und strebt den Beruf des Schauspielers an – ein Wunsch, den sein konservativer Vater strikt ablehnt.

Der Konflikt kulminiert im Suizid Neils, der als Reaktion auf die unerfüllbaren Erwartungen seines Vaters und die restriktiven Rahmenbedingungen der Schule interpretiert werden kann: Neil begeht auch deshalb Selbstmord, da er seinen Lebensraum, hauptberuflich Schauspieler zu werden, offenbar nicht gegen den Druck seines Vaters und des Internats verwirklichen kann. In der Folge wird Keating entlassen, jedoch in einer emotional aufgeladenen Abschiedsszene gegen den Willen des Direktors als maßgebliche Persönlichkeit mit Vorbildcharakter von den Schülern gewürdigt. Inwieweit diese weiterhin den Mut haben werden, für neue Werte und ihren eigenen (beruflichen) Weg einzutreten und inwieweit sich der Geist des Internats grundlegend verändert, bleibt letztlich offen.

Sowohl das Buch als auch der Film thematisieren Aspekte wie den Konflikt zwischen traditionellen Werten und individueller Selbstverwirklichung, die Bedeutung freier Entfaltung von Begabungen sowie die Auswirkungen autoritärer Erziehungsstrukturen auf das Leben junger Menschen. Die zentrale Botschaft Keatings lautet: *Carpe Diem*⁵ – Nutze den Tag. Im Mittelpunkt des Werkes steht darüber hinaus auch die Frage nach individueller und institutioneller Verantwortung in Zusammenhang mit Neils Suizid.

2.2 Vergleich zwischen Roman und Film

Nancy H. Kleinbaums Roman ist ungewöhnlicherweise basierend auf dem Drehbuch von Tom Schulman geschrieben und 1989, also im gleichen Jahr wie der gleichnamige Film, erschienen. Hier liegt folglich keine Literaturverfilmung vor, es wurde im Gegenteil der umgekehrte Weg

⁵ Kleinbaum: Der Club der toten Dichter, S. 28.

vom Drehbuch zum Roman beschritten. Beide weisen, wie zu erwarten, große inhaltliche Ähnlichkeit auf, dennoch existieren bemerkenswerte Unterschiede zwischen beiden Opera. Zwei wesentliche Kriterien sollen im Folgenden ausgewählt werden, da sie stellvertretend für unterschiedliche Entwicklungen stehen. Die eine führt zum Suizid, die andere lässt dem Internat eine eigenständige, gereifte Persönlichkeit entwachsen.

Während der Film den Plot vor allem aus der Perspektive Neils entfaltet, spielen im Roman Todd und Neil eine gleichberechtigte Rolle. Das lässt sich in der detaillierteren Darstellung von Todds Persönlichkeitsentwicklung belegen: Von einem schüchternen Neuankömmling, der sich nichts zutraut, wandelt er sich zu einer Art Vorbild im Handeln für seine Klassenkameraden. Im Buch wie im Film steht Todd als Erster auf, um sich mutig auf den Tisch zu stellen und mit der geheimen Anrede des Clubs der toten Dichter „O Käpten! Mein Käpten!“ den scheidenden Keating wider des Verbots durch den Direktor zu ehren.⁶ Er zeigt mit diesem vorbildhaften Tun gleichzeitig einen anderen Weg des Umgangs mit den einschränkenden, zu strengen Regeln der Welton Academy auf. Während Neil den Suizid wählt, bleibt Todd bis zum Ende ein Handelnder, der selbstbewusst als selbständig denkendes Individuum sein Leben in die Hand nimmt. Auch im Film wird Todd zum Initiator dieser ehrenden Abschiedsgeste und somit zum Vorbild und Teil des sich entwickelnden Gestus der annähernd gesamten Klasse.

Auch Todds Weigerung, die Anschuldigungen gegen Keating in Bezug auf Neils Freitod in einer Anhörung vor dem Schuldirektor zu unterschreiben, zeugen davon, dass diese Persönlichkeitsentwicklung im Roman zentraler dargestellt wird. Dies zeigt sich nämlich darin, dass sich Todd als einziger unter seinen Klassenkameraden zutraut, die vorgefertigte Anschuldigung nicht zu unterzeichnen.⁷ Er stellt sich damit bewusst auf die Seite Keatings und zeigt auf, dass dieser seiner Meinung nach eben nicht schuld am Tod Neils sei. Der Film hingegen lässt offen, ob Todd die Erklärung unterzeichnet. So setzen Buch und Film unterschiedlich Schwerpunkte auf die Entwicklung der einzelnen Charaktere und deren Persönlichkeitsentfaltung. Auch hier unterstreicht der Roman durch das entschlossene Handeln Todds den Kontrapunkt zu Neils Suizid, der keine weitere Entwicklung mehr zulässt, stärker als der Film.

2.3 Ausgaben und Sprachversionen

Der amerikanische coming-of-age Roman „Dead Poets Society“ von Nancy H. Kleinbaum ist in zahlreichen Versionen, darunter auch in deutsch- und anderen fremdsprachigen Ausgaben erschienen. Der gleichnamige Film⁸ wurde als DVD oder in der Blu-ray-Version mit Synchronisation in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, sowie mit darüber hinaus gehenden Untertiteloptionen in beispielsweise Hebräisch oder Griechisch veröffentlicht. Diese exemplarischen Belege zeigen bereits die weltweite Verbreitung, ohne dass im Rahmen der vorliegenden Arbeit eine vollständige Auflistung als Desiderat gelten kann. Für diese wurden die verbreitete deutschsprachige Ausgabe in der Übersetzung von Ekkehart Reinke (Der Club

⁶ Ebd., S. 157.

⁷ Ebd., S. 153.

⁸ „Der Club der toten Dichter“, Komödie, Drama, Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV, A Steven Haft Production, 25.01.1990.

der toten Dichter),⁹ für manchen direkten Sprachvergleich eine auf der Originalversion basierende amerikanische Ausgabe¹⁰ und Filmszenen aus dem Originalfilm von 1989 in deutscher Synchronisation¹¹ verwendet.

Interessant ist auch zu bemerken, dass es im Nachgang zum so erfolgreichen Film Theaterversionen des Stoffs gibt, die bis heute gespielt werden.¹² So wurde eine Bühnenadaption unter Mitwirkung des Drehbuchautors Tom Schulman etwa in Bad Hersfeld bis 2023 gegeben,¹³ andere Versionen liefen im Altonaer Theater in Hamburg.¹⁴ Die oben aufgezeigte weltweite Verbreitung des Romans und die Popularität des Films halten das Stück bis in unsere Tage auch mit Theaterproduktionen erfolgreich lebendig, was als Zeichen – über Moden und mit dem Zeitgeist begründbaren Aspekte hinaus – für die Aktualität der angesprochenen Themen und deren zeitlose Bedeutung im Kontext des Heranwachsens von Jugendlichen zu reifen Persönlichkeiten gewertet werden kann.

2.4 Analyse von Raum-, Zeit- und Ortsdimensionen innerhalb des Werkes

Der Inhalt spielt sich im Herbst und Winter des Schuljahres 1959/60 ab. Bereits zu Beginn spiegelt die gewählte Jahreszeit den Abschied von den Eltern, die ihre Söhne nach einer ernsten, fast ritualartigen Aufnahmezeremonie zum Neubeginn des Schuljahres verlassen, die Traurigkeit, den Schmerz über diese Trennung und das verlorene Zurückgelassen-Sein wider.¹⁵ Besonders Todd, der neu im Internat ist, fühlt sich dadurch einsam, von seinen Eltern nicht beachtet und allein gelassen.¹⁶ Diese melancholische Stimmung schlägt zum Ende der Geschichte, das im Winter spielt,¹⁷ um in eine als katastrophal zu bezeichnende Wende, als Neil Suizid begeht. Der Düsterei dieses Handlungsstrangs entsprechend ist der Hauptschauplatz, das fiktive Internat Welton Academy, in den abgelegenen Bergen Vermonts angesiedelt.¹⁸ Im Film wie im Buch werden die Gebäude aus Sicht der Eltern als ehrwürdig, aus Sicht der Schüler hingegen als übergroß und bedrückend dargestellt. Die strengen, unwohnlich wirkenden Gänge, Klassenzimmer oder die beengten Wohnräume der Internatsschüler und die nüchterne, ehrfurchtsgebende Atmosphäre symbolisieren einerseits veraltete Tradition und Begrenzung für die Schüler,¹⁹ für die Eltern erscheinen sie andererseits eher als Hort gelebter Werte, wo sie in Erwartung einer konservativen Ausbildung hin zu einer späteren glänzenden Karriere stolz ihre Kinder

⁹ Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*.

¹⁰ Kleinbaum: *Dead Poets Society*.

¹¹ Diese Fassung kann auf youtube gestreamt werden, z.B. unter „Dead Poets Society – Der Club der toten Dichter“, 19.04.2012, <https://www.youtube.com/watch?v=XviQTRea9Vk> (zugegriffen am 03.07.2025).

¹² Lizenzausgabe: „DER CLUB DER TOTEN DICHTER“, *CONCORD THEATRICALS*, ohne Datum, <https://www.concord-theatricals.de/der-club-der-toten-dichter.html> (zugegriffen am 13.04.2025).

¹³ Vgl. „Presseservice | Bad Hersfelder Festspiele“, ohne Datum, <https://www.bad-hersfelder-festspiele.de/presseservice> (zugegriffen am 13.04.2025).

¹⁴ Vgl. „Der Club der toten Dichter – Altonaer Theater“, 26.07.2024, <https://www.altonaer-theater.de/box/der-club-der-toten-dichter/> (zugegriffen am 13.04.2025).

¹⁵ Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*: „Ich will nach Haus! jammerte ein Junge“ (S. 13).

¹⁶ Ebd.: „Seine Eltern unterhielten sich in der Nähe mit einem anderen Ehepaar und achteten nicht auf ihren Sohn. Todd schaute befangen auf die Erde.“ (S. 12).

¹⁷ Ebd.: „Er kam sich vor wie eine spröde, leere Muschelschale, die bald vom Gewicht des fallenden Schnees zermalmt wird.“ (S. 140).

¹⁸ Ebd.: „tief in den Bergen Vermonts“ (S. 7).

¹⁹ Ebd.: „Verwitterte Steingebäude und die Atmosphäre traditioneller Strenge“ (S. 11).

zurücklassen. Demgegenüber treten sowohl die Höhle, in der sich der Club der toten Dichter trifft, als auch das Theater, in dem Neil in der Rolle des Puck spielt, als Orte der Freiheit, der Rebellion gegen die Erwartungen der Eltern, gegen den Leistungsdruck der Schule und der Entfaltungsmöglichkeit für die individuellen Begabungen und Leidenschaften der Schüler in Erscheinung.²⁰ So dienen die kontrastierenden Räume als Metapher für den inneren Konflikt der Schüler. Sie repräsentieren die Erwartungen der Anpassung an die traditionellen Normen von Schule und Eltern einerseits und die Zufluchtsorte für die konträren individuellen Lebensträume der Schüler andererseits und somit den Grundkonflikt, in dem sich auch die Frage nach der Schuld an der letztlichen Katastrophe im Selbstmord Neils wiederfindet.

Nicht zufällig erscheint in diesem Zusammenhang auch der zeitliche Rahmen gewählt, markieren die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts doch den beträchtlichen gesellschaftlichen Wandel, der sich genau in dieser Zeit vollzieht. Der historische Kontext ist geprägt von der Spannung zwischen gesellschaftlichen, traditionellen Normen und dem politischen wie individuellen Wunsch nach mehr persönlicher Freiheit. So wurden in dieser Zeit auch Erziehungsnormen in Frage gestellt. Ziel war danach nicht mehr eine autoritäre Pädagogik, wie sie hier exemplarisch die Welton Academy repräsentiert, sondern das Begleiten von Kindern und Jugendlichen hin zu selbstbestimmten Erwachsenen, die Autoritäten kritisch hinterfragen und ihren eigenen Weg gehen.²¹ Herbst und Winter 1959 können also, um den Bogen zum Beginn dieses Kapitels zu spannen, als Metapher für die reaktionäre Zeit im gesellschaftlichen, politischen Kontext und auch im individuellen Leben der Schüler dieses konservativen Internats gedeutet werden, wohingegen sich mit dem Jahreswechsel dann quasi die neue Ära einer reformorientierten, emanzipatorischen Pädagogik ankündigt, an der in vorliegender Handlung Schüler wie Todd reifen und wachsen können, Neil hingegen im Suizid zum Scheitern verurteilt ist.

2.5 Aktueller Stand der Forschung

Seit seinem Erscheinen hat „Der Club der toten Dichter“ beträchtliches akademisches Interesse sowohl in der Pädagogik als auch in der Literaturwissenschaft hervorgerufen. Da es den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde, hier einen Gesamtüberblick zu bieten, seien nur entsprechende Themenfelder wie Individualität versus gesellschaftskonformes Verhalten, Rebellion versus Anpassung und die verändernde Kraft von Literatur und Poesie, besonders im Hinblick auf die in Buch und Film zitierten Originalwerke, etwa von William Shakespeare (1564–1616) oder Walt Whitman (1819–1892) genannt.²² Zitate aus diesen Werken werden direkt einbezogen und beeinflussen mit Schlüsselpassagen die Handlung. Mit dem Titel des Gedichts *O Captain! My Captain!* von Walt Whitman²³ etwa, das den Tod von Abraham Lincoln

²⁰ Ebd.: „einen Ort, wo sie sein konnten, wie sie es sonst nie zu träumen wagten“ (S. 68).

²¹ Rohr, Nicole: Emanzipation der Pädagogik in den 1960er Jahren – eine filmanalytische Betrachtung zum Film: „Der Club der toten Dichter“, 1. Aufl., Norderstedt: GRIN Verlag 2008, S. 17f.

²² Einen Überblick bietet hier etwa „Der Club der toten Dichter“, in: *Wikipedia*, 01.04.2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Club_der_toten_Dichter&oldid=254752604 (zugegriffen am 12.04.2025).

²³ Zur Entstehung und zum Inhalt dieses Gedichts vgl. „O Captain! My Captain!“, in: *Wikipedia*, 11.04.2025, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Captain!_My_Captain!&oldid=1285066033 (zugegriffen am 13.04.2025); Whitman, Walt: *Leaves of Grass*, Philadelphia: D. McKay 1884, S. 262f.

zum Thema hat, möchte Keating von der Klasse angesprochen werden.²⁴ Auch Keatings Lehrstil mit reformpädagogischen Ansätzen²⁵ und dessen philosophische Grundlagen²⁶ wurden in der bisherigen Forschung untersucht. Einen breiten Raum nimmt die (film)pädagogische Betrachtung ein, also die Frage, wie die filmische Umsetzung im Unterricht eingesetzt werden kann,²⁷ welche Rolle Keating als Lehrerpersönlichkeit spielt,²⁸ oder welche gesellschaftspolitisch relevanten Strukturen eine Institution wie die Welton Academy kennzeichnen.²⁹

Die in der vorliegenden Arbeit näher zu betrachtende Frage nach persönlicher oder institutioneller Schuld wird in der Forschung eher am Rande verarbeitet. In der Regel wird in der Sekundärliteratur nicht von einer direkten Schuld einzelner Personen, etwa Keatings³⁰ ausgegangen. Vielmehr wird diese Lehrerpersönlichkeit positiv dargestellt: Ein Pädagoge, der die Schüler zu Eigenverantwortlichkeit und selbständigem Denken erzieht. Der Suizid Neils wird so als tragische, aber letztlich nicht von Keating zu verantwortende mögliche Reaktion auf diese emanzipatorische Erziehung gedeutet.³¹ Inwieweit sowohl persönliches Handeln einzelner Protagonisten als auch institutionelle und pädagogische Ansätze zum Selbstmord Neils beitragen, soll deshalb Gegenstand vorliegender Arbeit sein.

3.1 Charakteranalyse der Hauptfiguren unter Berücksichtigung der literarischen Vorlage

Zu Beginn des Romans und auch des Films wird **Todd Anderson** als introvertierter, schüchtern Schüler dargestellt, der sich nicht zugehörig fühlt und der als 16-jähriger Quereinsteiger im Schatten seines älteren Bruders steht. Dieser hatte das Eliteinternat als einer der Besten absolviert. Nur aufgrund des Wunsches seiner Eltern ist Todd nun Schüler der Welton Academy

²⁴ Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*, S. 27, „O Käptn! Mein Käptn!“; Kleinbaum: *Dead Poets Society*, S. 23, „O Captain! My Captain!“

²⁵ Einblick und weiterführende Literatur in Ntemiris, Nektarios: *Gouvernementalität und Kindheit*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011, S. 85–92 und Literaturverzeichnis S. 173–180, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-92827-2> (zugegriffen am 12.04.2025); vgl. auch Rohr: *Emanzipation der Pädagogik in den 1960er Jahren – eine filmanalytische Betrachtung zum Film: „Der Club der toten Dichter“*.

²⁶ Vgl. Hielscher, Martin: „Der Club der toten Dichter – Der exzentrische Autor als Leitbild“, 22.11.2010, https://www.htwg-konstanz.de/fileadmin/pub/fk_ag/stg_bkd/Vortragsreihe/WS_10_11/Vortragstexte/Hielscher_Club_der_toten_Dichter.pdf (zugegriffen am 04.09.2025).

²⁷ Vgl. Munaretto, Stefan: *Der Club der toten Dichter*, Bd. 431, Königs Erläuterungen und Materialien, 4. Aufl., Hollfeld: C. Bange 2012.

²⁸ Vgl. Melches, Angelika und Anja Lange: „Vorurteile gegenüber der Lehrkraft im Roman: *Unterm Rad* (H. Hesse) und *Der Club der Toten [sic] Dichter* (N. H. Kleinbaum)“, in: Grunder, Hans-Ulrich (Hrsg.): „*Der Kerl ist verrückt!*“, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH 2012, S. 16–22; vgl. auch Lenz, Michael: „Der Film ‚Der Club der toten Dichter‘ im UFP-Unterricht“, Hausarbeit, Universität Bielefeld, 1997 (Typoskript).

²⁹ Vgl. Wimmer, Michael: „Zwischen schöpferischer Gewalt und aggressivem Pathos. Lehren im Film ‚Der Club der toten Dichter‘“, in: Zahn, Manuel und Karl-Josef Pazzini (Hrsg.): *Lehr-Performances: Filmische Inszenierungen des Lehrens*, Bd. 17, Medienbildung und Gesellschaft, hrsg. von Johannes Fromme, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften GmbH 2011, S. 81–96; Sackmann, Sonja: „Von Macht, Dominanz und Subkulturen. Der Club der toten Dichter“, in: Möller, Heidi und Thomas Giernalczyk (Hrsg.): *Organisationskulturen im Spielfilm: Von Banken, Klöstern und der Mafia: 29 Film- & Firmenanalysen*, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 2017, S. 193–204, <https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-52895-2> (zugegriffen am 12.04.2025).

³⁰ Vgl. z.B. Lamberts-Piel, Christa: „Der Club der toten Dichter – Blick durch die filmmusikalische Brille“, *PÄD-Forum* 34/4 (2006), S. 143–159, hier S. 145; Hielscher: „Der Club der toten Dichter – Der exzentrische Autor als Leitbild“, S. 11.

³¹ Vgl. z.B. Kumher, Ulrich: „Filmlehrer – pädagogische Vorbilder? Eine kleine Reflexion über das Bildungspotential des LehrerInnenfilms und Vorschläge zu seinem Einsatz in der LehrerInnen(aus)bildung“, *Medienimpulse* 1 (2020), S. 7f., <https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/3439> (zugegriffen am 12.09.2025).

und empfindet Zorn und Traurigkeit hinsichtlich seiner neuen Lebenssituation.³² Die anderen Schüler hegen Vorurteile gegen ihn, einzig sein Zimmergenosse Neil geht offen auf ihn zu.³³ Todd möchte auch nicht in die verschiedenen Wahlfächer des Internats einbezogen werden,³⁴ empfindet diese als bedrohlich³⁵ und unpassend für seine Vorlieben. Durch die sich entwickelnde Freundschaft mit Neil und durch Keatings neue Lehrmethoden ändert sich dieses Verhalten nach und nach. Dabei erscheint Keatings offene, fordernde, bisweilen indiskrete Art Todd zunächst zu überfordern: So stellt der neue Pädagoge der Klasse z.B. die Aufgabe, ein eigenes Gedicht zu verfassen und laut vorzutragen, was Todd in die Enge treibt.³⁶ Erst in einer befreienden Szene, in der Todd durch Improvisieren und Assoziationsketten zu seiner ersten Art selbst erdachter Lyrik findet, löst sich der Knoten und Todd kann sich nach und nach seiner poetischen Begabung stellen.³⁷ Ab dieser Schlüsselszene entwickelt er sich zu einem Handelnden, der verschiedene Folgen seines Tuns abwägt,³⁸ mit lieblosen Gesten etwa seiner Eltern³⁹ umzugehen versteht und nicht daran zerbricht. Er zeigt Empathie und empfindet Mitleid mit dem schweren Weg der Selbstfindung seines Freundes Neil. Im Roman wie im Film wird dies oft nur subtil angedeutet, etwa wenn Todd, hier dargestellt als eine Person, die negative Konsequenzen schon vorausahnt und mäßigend einwirkt, zusammen mit Neil als Puck murmelt: „He, Geist! Wo geht die Reise hin?“⁴⁰ Diese Entwicklung erreicht ihren Höhepunkt, als Todd sich im Buch als einziger der Klassenkameraden weigert, die vorgefertigte Schuldzuweisung nach Neils Suizid gegen Keating zu unterzeichnen. Er tut dies auch gegen die schon als körperlich zu bezeichnenden Drohungen seines Vaters.⁴¹ Ebenso steht er als Erster auf, um Keating in der Schlusszene seine Ehrerbietung zu bezeugen und ihn so quasi von der Schuldzuweisung an Neils Suizid freizusprechen. Am Ende dieser Entwicklung wird er damit vom schüchternen, „gemobbten“ Außenseiter zum Vorbild für seine Klassenkameraden. So tritt Todd nun als gereifte Persönlichkeit in Erscheinung, die ihrem Stil treu geblieben ist, nicht theatralisch oder in großen Gesten, sondern ernst, leise und bestimmt selbständig handelt, ohne sich vom Druck des Elternhauses oder des Internats steuern zu lassen.⁴²

³² Kleinbaum: Der Club der toten Dichter: „Der 16jährige Todd Anderson, einer der wenigen Jungen, die keinen Schulblazer trugen“ (S. 8), sich also nicht wirklich einreihen wollen in die Regeln des Internats; „Seine Miene war verkrampft und unglücklich, die Augen waren dunkel vor Zorn.“ (S. 8); „Todd Anderson stand ganz allein“ (S. 12); „Ihr Bruder war einer unserer Besten.“ (S. 12).

³³ Ebd.: „(...) gesellte sich Neil Perry zu Todd, der allein ging, und reichte ihm die Hand.“ (S. 16); „Habe gehört, du wohnst mit dem Neuen zusammen. Soll eine echte Niete sein.“ (S. 17).

³⁴ Ebd.: „Kommst du mit zur Arbeitsgruppe?“ (...) „Nein, danke (...)“ (S. 32).

³⁵ Ebd.: „So groß ist hier alles“, sagte er seufzend (...) „Und doch ist es so eng.“ (S. 33).

³⁶ Ebd.: „Und glauben Sie nicht, Mr. Anderson, ich wüßte nicht, daß diese Aufgabe Sie zu Tode ängstigt, Sie Maulwurf!“ (...) Die Klasse lachte unsicher. Man schämte sich wegen Todd.“ (S. 62).

³⁷ Ebd., S. 74f., Todd stellt in dieser Szene der Klasse, gezwungen von Keating, seinen ersten Gedichtversuch dar, was zuerst von Neil, dann von allen Anwesenden mit Applaus belohnt wird.

³⁸ Ebd., S. 65, Bei der Frage um die Erlaubnis zum Theaterspielen durch Neils Vater bedenkt Todd als Einziger die möglichen Folgen: „Aber wenn er [Neils Vater] nein sagt, dann ...“, sagte Todd unsicher und hielt inne.“

³⁹ Ebd., S. 82, Todds Eltern schenken ihrem Sohn zum wiederholten Mal das gleiche Geburtstagsgeschenk (allerdings gerade ein Schreibset, was ja letztlich zu Todds Bestimmung werden soll). Trotz seiner Verletztheit findet er einen humorvollen Ausweg: „Er blickte auf das Schreibset und fing an zu lachen. ‚Das Komische daran ist, dass mir das erste schon nicht gefallen hat!‘“

⁴⁰ Kleinbaum: Der Club der toten Dichter: „Todd murmelte stumm seine Verse mit, als ob er damit Neil helfen könnte.“ (S. 129).

⁴¹ Ebd.: „Blaß vor Wut stand sein Vater vor ihm (...). ‚Unterschreibe jetzt, Todd!‘, befahl er ihm. (...) ‚Ich unterschreibe nicht!‘, sagte er [Todd] leise, aber fest.“ (S. 153).

⁴² Ebd.: „Auch wenn Mr. Perry nicht selber geschossen hat, (...) hat er ihn umgebracht.“ (S. 144); „Todd ließ sich nicht den Mund verbieten. ‚Aber es war doch nicht seine [Keatings] Schuld‘ (S. 157); „O Käpten! Mein Käpten!‘ rief Todd. (...) [Er] stemmte sich hoch, bis er oben stand.“ (S. 157).

Von Beginn an wird **Neil Perry** als Gegenpart zu Todd inszeniert. Er ist bei Mitschülern wie Lehrern beliebt,⁴³ als herausragender Schüler⁴⁴ kann er offenbar sehr gut mit dem leistungsorientierten Lernsystem der Welton Academy umgehen, darüber hinaus fügt er sich mit Humor und Leichtigkeit in das auch von ihm als zu streng empfundene, reglementierte Leben in diesem Internat ein.⁴⁵ Er geht als Einziger offen auf Todd zu und schließt mit ihm eine tiefe Freundschaft. Dabei ist es oft Neil, der Todd in schwierigen Situationen beisteht und hilft.⁴⁶ Mit dem Eintreffen Keatings empfindet Neil sehr stark, was ihm in seinem bisherigen Leben fehlte: Zum ersten Mal spürt er eine tiefe Leidenschaft für sein Tun. Er entdeckt sein Schauspieltalent und möchte – immer angespornt von Keating – diese Begabung „als eigenen Pfad in seine Lebensspur eingravieren“.⁴⁷ Er entwickelt sich zum begeisterten Mitglied des Clubs der toten Dichter. Während seine Klassenkameraden noch auf der Suche sind, erkennt er in der Rolle des Puck in William Shakespeares „Sommernachtstraum“ seine Berufung.⁴⁸ Jedoch bricht in diesen Findungsprozess in einer Schlüsselszene sein Vater ein. Dieser sieht die so verheißungsvolle Karriere Neils durch dessen hingebungsvolles Theaterspiel gefährdet und verbietet es ihm strikt, ohne auf ein Gespräch oder dessen Argumente einzugehen.⁴⁹ Neil sucht Rat bei Keating, den er aber nur begrenzt in dessen Hinweis findet, ein weiteres Gespräch mit seinem Vater solle die erhoffte Klärung bringen. Ohne weitere Unterstützung sieht sich Neil dazu nicht in der Lage, lügt Keating und sich selbst vor, er hätte seines Vaters Zustimmung gewonnen.⁵⁰ Nach der vordergründig so erfolgreichen Premiere und seinem Theaterdebüt sieht er letztlich nur die Flucht in den Tod als Ausweg. Noch mit dem Kranz auf der Stirn, den er als Puck getragen hat, erschießt er sich mit der Pistole seines Vaters.⁵¹ Er hat sich mit ganzer Seele in die von Keating propagierte Selbstbestimmtheit seines Lebens begeben und sieht nach der ablehnenden Reaktion seines dominanten Elternhauses keinen anderen Ausweg als den Suizid.

⁴³ Ebd.: „Als er zu Mr. Perry und Neil kam, blieb er [der Direktor der Schule] stehen und legte Neil eine Hand auf die Schulter. ‚Von Ihnen erwarten wir große Dinge (...)‘ (S. 12).

⁴⁴ Ebd.: „Ich habe in allen Fächern eine Eins“ (S. 114).

⁴⁵ Ebd.: „‚Home, sweet home‘, sagte er lachend beim Betreten des kleinen quadratischen Zimmers, das kaum Platz genug für zwei Einzelbetten, zwei Schränke und zwei Schreibtische bot.“ (S. 17).

⁴⁶ Ebd.: „Richard Cameron steckte den Kopf herein. (...) ‚[Todd] soll eine echte Niete sein.‘ (...) ‚Hör nicht auf Cameron!‘ sagte Neil. ‚Der macht immer blöde Sprüche.‘“ (S. 17).

⁴⁷ Ebd.: „Ich [Keating] zitiere Whitman: (...) Du bist hier, damit das Leben blüht / und die Persönlichkeit / (...) und du deinen Vers dazu beitragen kannst.“ (S. 43f.).

⁴⁸ Ebd.: „‚(...) ich werde da mitspielen!‘, schrie Neil (...) ‚Entscheidend ist, daß ich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben weiß, was ich will!‘“ (S. 64).

⁴⁹ Ebd.: „Mr. Perry sprang auf und schlug mit der Faust auf den Tisch. ‚Wage es nicht, mir zu widersprechen!‘, schrie er.“ (S. 113).

⁵⁰ Ebd.: „Was hat Ihr Vater gesagt?‘ erkundigte sich Keating. ‚Haben Sie mit ihm gesprochen?‘ ‚Ja‘, log Neil (...) ‚Er war zwar nicht gerade begeistert, aber er läßt mich wenigstens in dem Stück mitspielen.‘“ (S. 124).

⁵¹ Ebd.: „[Neil] griff hinüber nach der Blumenkrone, die er als Puck getragen hatte, und setzte sie sich auf den Kopf. (...) Da sah er [Neils Vater] die totenblasse Hand. Neil lag in einer Blutlache auf dem Boden.“ (S. 142f.).

Abbildung 1: Der schüchterne Todd Anderson (dargestellt von Ethan Hawke) als introvertierter Quereinsteiger

Abbildung 2: Der verzweifelte Neil Perry (dargestellt von Robert Sean Leonard) kurz vor seinem Suizid, noch mit Pucks Kranz auf der Stirn

Abbildung 3: John Keating (dargestellt von Robin Williams) als charismatischer Pädagoge inmitten seiner Schüler

Abbildung 4: Neils Vater (dargestellt von Kurtwood Smith) findet keinen Draht zu seinem Sohn und lässt diesen mit dem Verbot, weiterhin Theater zu spielen, zusammen mit der passiven Mutter (dargestellt von Carla Belver), zurück

John Keating, der neue Englisch- und Sportlehrer wird als charismatischer Pädagoge dargestellt, der zunächst bei seinen Schülern und Lehrerkollegen Erstaunen hervorruft.⁵² Im Film wie im Roman tritt er als inspirierende Persönlichkeit auf, die als primäre Erziehungsziele einfordert, selbständig zu denken,⁵³ eigene Interessen, ja Leidenschaften zu entdecken und diesen kompromisslos zu folgen. Sein Motto „Carpe diem – Nutze den Tag“ sieht er als Aufforderung, aus dem Leben etwas Außergewöhnliches zu machen.⁵⁴ Dabei schreckt er nicht vor Grenzüberschreitungen zurück: Durch seine direkte, bisweilen indiskrete Art lockt er die Schüler aus der Reserve und vermag es so, neue Begabungen und Talente aufzudecken.⁵⁵ Keating zeigt dabei auch eine arrogante,⁵⁶ von sich selbst absolut überzeugte Haltung, die er bis hin zur Verführung zu pseudoreligiöser,⁵⁷ die Grenzen rational begründbarer Pädagogik⁵⁸ überschreitender Gefolgschaft auslebt.

3.2 Wertesystem divergierender pädagogischer Ansätze

In der Welton Academy herrscht zunächst ein traditionelles, konservatives Wertesystem vor. Die Pädagogik ist demzufolge ausgerichtet auf den Respekt vor Traditionen, die zum Teil über Schüलगenerationen hinweg ausgebildet wurden und den elitären Charakter der Institution unterstreichen sollen,⁵⁹ auf die Vermittlung von Disziplin, Gehorsam gegenüber Autoritäten wie Lehrern, Schulleitung und Elternhaus, und auf einen ausgeprägten Leistungsdruck,⁶⁰ der stures Auswendiglernen einer großen Stoffmenge, nicht jedoch die Bildung einer eigenen Meinung über die Lehrinhalte in das erzieherische Zentrum stellt. Hier spiegeln sich auch die elterlichen Erwartungen wider, die im Erreichen bester Noten für die Internatsschüler bestehen, damit diese später nach einem angestrebten Studium an Eliteuniversitäten in anerkannten Berufszweigen Karriere machen können.⁶¹ Individuelle Begabungen, die außerhalb dieser Ziele liegen, werden als störend degradiert und ausgeklammert. Folgerichtig werden als pädagogische Mittel vor allem ein auf Stofffülle ausgerichteter Frontalunterricht, das Auswendiglernen langer

⁵² Ebd., S. 30, Auf Keatings erste Stunde, die er nicht im Klassenzimmer, sondern in der Ehrenhalle vor den Bildern ehemaliger Absolventen hält, reagieren die Schüler mit Unverständnis: „Seltsam‘, sagte er [Pitts]. (...) ‚Gespens-tisch‘, sagte Knox.“

⁵³ Ebd., S. 45, In einem Gespräch über Erziehung nennt Keating als sein erstes Ziel, die Schüler zu „Freidenker[n]“ machen zu wollen; Kleinbaum: *Dead Poets Society*, S. 44, Im englischen Original wird der Begriff „Free thinkers“ benutzt.

⁵⁴ Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*: „Sie [die ehemaligen Absolventen] jagten dem allmächtigen Götzen Erfolg nach – haben sie dadurch nicht die Träume ihrer Jugend verraten?“ (S. 30).

⁵⁵ Ebd., S. 73, Im Unterricht spricht Keating Todd mit folgender Aufforderung öffentlich an: „Dann wollen wir uns mal in Ihrer Seele umschauen“, bevor er ihn zum lauten Rezitieren und schließlich zum Formulieren eigener erster Gedichtzeilen anregt.

⁵⁶ Ebd., S. 107, In einem Gespräch mit einem Schüler betont Keating ironisch die mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten an der Welton Academy: „(...) aber es werden einem doch einige Möglichkeiten angeboten. (...) Nun, wenn gar nicht anders, dann doch die Gelegenheit, an meinen Englischstunden teilzunehmen“.

⁵⁷ Ebd., S. 139, Später fordert er seine Schüler auf, in einer Art Call and Response die Phrase aus einem Gedicht immer wieder zu rezitieren: „Bist du getauft schon mit dem Blut des Gotteslamms?“

⁵⁸ Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*: „Ich halte eine Kristallkugel in der Hand (...) Und darin sehe ich große Dinge für Todd Anderson voraus.“ (S. 139).

⁵⁹ Ebd., S. 59ff., vgl. Zeremonie zu Beginn des Schuljahres.

⁶⁰ Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*: „Und die vier Bannerträger senkten die Fahnen, auf denen jeweils ein Wort stand – ‚Tradition‘, ‚Ehre‘, ‚Disziplin‘ und ‚Leistung‘“ (S. 7).

⁶¹ Ebd.: „(...) bestanden es hier 51 Schüler, von denen mehr als 76 Prozent Studienplätze an Elite-Universitäten erhielten“ (S. 9).

Passagen⁶² oder fast militärisch anmutender Gehorsam eingesetzt, der auf psychischem wie physischem Druck auf die Schüler fußt.

John Keating hingegen kann als Repräsentant einer diametral entgegengesetzten Pädagogik verstanden werden. Er legt Wert auf Lerninhalte wie Literatur, Ausbildung und Ausdruck eigener künstlerischer Vorstellungen, unabhängige Meinungsbildung und leidenschaftliches Engagement für die Entfaltung individueller Begabung.⁶³ Deshalb sieht er seine Aufgabe als Lehrer nicht in der Vermittlung herkömmlichen Stoffes,⁶⁴ sondern in der Förderung ausgeprägter Persönlichkeiten,⁶⁵ die jenseits gesellschaftlichen Ansehens oder karrierebewussten Strebens nach beruflichem Erfolg Erfüllung in der Realisierung individueller Lebensträume finden sollen. Als pädagogische Mittel setzt er ungewöhnliche Methoden, aber auch seine inspirierende Persönlichkeit ein, die für sensible Schüler zu einer charismatischen Führungsfigur wird.

Gerade der extreme Gegensatz dieser pädagogischen Systeme und ihrer Wertvorstellungen führt schließlich auch zur Spaltung der Schülerschaft: Während sich manche Jugendliche dem Willen ihrer Eltern und der Schulleitung beugen und in den damit verbundenen angestrebten Lebensläufen auch weiterhin ihren Weg sehen, findet Neil seinen Ausweg nur im Suizid. Keating selbst wird aus dem Lehrkörper entfernt, womit vordergründig die autoritäre Pädagogik weiterhin tief in der Welton Academy verwurzelt bleibt. Die ehrende Geste, mit der Keating von vielen Schülern verabschiedet wird, zeichnet wiederum ein anderes Bild: Offenbar hat das von ihm verkörperte Wertesystem bei vielen Schülern nachhaltige Wirkung gezeigt.

3.3 Rechtsphilosophische Überlegungen zur Schuldfrage beim Suizid: eine Betrachtung der Sekundärliteratur

Die rechtsphilosophische Betrachtung des Selbstmordes beinhaltet divergierende Ansätze. Um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen, soll hier kurz auf grundlegende Aspekte ausgewählter antiker, christlicher und aktueller liberaler Anschauungen eingegangen werden. Bei dieser Auswahl ist zu bedenken, dass der historische Kontext des Romans *Der Club der toten Dichter* sowohl die Zeit der Wende hin zu den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts, in denen er spielt, als auch dessen späte 80er-Jahre, in denen Buch und Film entstanden sind, umfassen muss. Legitim scheint es abschließend auch zu sein, aktuellere Rechtsauffassungen miteinzubeziehen, da Buch und Film in vielfacher Weise auch heute noch rezipiert werden. Neu wurde in diesem Zusammenhang deshalb auf die derzeit bestimmenden Anschauungen von Arthur Kaufmann und Karl Jaspers eingegangen.

Antike Philosophen, auf denen viele Prinzipien späterer Rechtsauffassung basieren, betrachteten Suizid in der Regel als dem Menschen nicht würdige Handlung. Aristoteles widmet ihm in

⁶² Ebd., S. 25, vgl. eine Szene aus einem typischen Lateinunterricht: „Wir beginnen mit der Deklination der Hauptwörter‘ (...) Nachdem er das 40 Minuten lang so getrieben hatte (...) ‚Morgen werde ich Sie prüfen‘ (...) ‚Der Kerl ist verrückt!‘ stöhnte Charlie. ‚Das kann ich nie im Leben bis morgen lernen.‘“

⁶³ Ebd., S. 28ff., Keating lässt in seiner ersten Stunde als Englischlehrer außerhalb des Klassenzimmers beispielsweise Gedichte rezitieren.

⁶⁴ Ebd., S. 73ff., Später fordert er von seinen Schülern, selbst Lyrik zu verfassen und sie laut vorzutragen.

⁶⁵ Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*: „Ich war immer der Ansicht, der Sinn der Erziehung bestehe darin, den Schüler zum eigenen Nachdenken anzuregen“ (S. 106).

der Nikomachischen Ethik insgesamt nur neun Sätze an drei Stellen.⁶⁶ Wo er sich äußert, ist seine Haltung klar: Selbstmord sei Feigheit, wenn dieser Schmerzen verhindern soll, die der Mensch jedoch standhaft ertragen müsse. Darüber hinaus wertet Aristoteles den Suizid als Verstoß gegen die Gesetze der Polis, da der Betreffende sich durch den freiwilligen Tod seinen Pflichten gegenüber der Gemeinschaft entzieht – in Schlimmes Deutung ein „unbesonnener Kurzschluss“.⁶⁷ Einen ähnlichen Aspekt stellen auch christliche Auffassungen in den Mittelpunkt.⁶⁸ Hier wird das menschliche Leben grundsätzlich als gottgegeben und deshalb unantastbar angesehen.⁶⁹ Demzufolge wird der Suizid als Verstoß gegen Gottes Willen und gegen die Heiligkeit des Lebens an sich, also als Sünde verurteilt. Dem Menschen sei es in der Nachfolge Jesu aufgetragen, Leid zu erdulden, wofür ihm als Trost und Stärkung aber die Nähe Gottes zugesagt ist.⁷⁰ Demgegenüber betonen gegenwärtige Strömungen in westlichen, säkularen Gesellschaftsordnungen die individuelle Autonomie jedes Menschen und dessen Recht auf Selbstbestimmung, was die Entscheidung über das eigene Lebensende beinhaltet. Ein zentraler Aspekt ist hierbei, durch unheilbare Krankheit entstandenes Leid selbst beenden zu dürfen. So wird der Suizid entkriminalisiert, dennoch bleibt die Beihilfe zum Selbstmord in einer rechtlichen Grauzone, vor allem, wenn sie als Anstiftung hierzu gesehen werden kann. In der Folge ist die Frage nach rechtlicher Verantwortung für die Verhinderung eines Freitodes komplex, jedoch besteht in allgemeiner Rechtsauffassung keine Pflicht, einen anderen Erwachsenen (!) daran zu hindern, da dessen individuelle Autonomie und dessen selbstbestimmtes Handeln uneingeschränkt bestehen sollen. Ausgenommen hiervon sind – auch nach aktueller moralischer Auffassung – jedoch besondere Institutionen wie etwa Erziehungs- oder Gesundheitseinrichtungen, die den jeweiligen Schutzbefohlenen gegenüber besondere Pflichten haben.⁷¹ Personen dieser Berufsgruppen obliegt es in rechtlicher und moralischer Hinsicht, vor allem den Suizid von Kindern und Jugendlichen, also noch nicht volljährigen und damit für sich in der Gänze selbst verantwortlichen Personen, auch auf einer einzufordernden Beurteilung des Selbstmordrisikos aktiv zu verhindern.

⁶⁶ Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik, übers. von Gernot Krapinger, Reclams Universal-Bibliothek Nr. 19448, Ditzingen: Reclam 2017. Die relevanten Textstellen finden sich bei NE 1116a, 12–14 (Suizid als Feigheit), 1138a, 8–13 (Suizid als Unrecht gegen die Polis) sowie 1166b, 12–13 (Selbstentfremdung des schlechten Menschen).

⁶⁷ Schlimme, Jann: „Eine Untersuchung der philosophischen Verständnisweisen der suizidalen Erfahrung in der europäischen Kulturgeschichte“, Dissertation, Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 2010, S. 33.

⁶⁸ Kleinbaum: Der Club der toten Dichter, S. 7, Der Hinweis im Roman „Der Club der toten Dichter“ auf den Schauplatz der „ehrwürdige[n] Kapelle“ als Ort der Anfangszeremonie zum Schuljahresbeginn begründet hinlänglich, dass der zu erwartende Kontext der hier handelnden Geschichte ein christlich geprägter ist, was auch zum Rahmen eines Eliteinternats in Vermont um das Jahr 1960 passt.

⁶⁹ Abzuleiten z.B. aus dem Dekalog, den Zehn Geboten: „Du sollst nicht töten.“, Katholische Bibelanstalt (Hrsg.): Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Gesamtausgabe, Freiburg i. B., Stuttgart: Katholische Bibelanstalt 2016, Exodus 20, 1–17.

⁷⁰ Vgl. Teuffel, Jochen: „Aurelius Augustinus, Über die Selbsttötung (De civitate Dei I, 20–27): ‚Wer Selbsttötung begeht, ist vielleicht wegen Seelengröße zu bewundern, nicht aber verdient er das Lob gesunden Sinnes.‘“, *NAMENS-gedächtnis*, 23.06.2022, <https://jochenteuffel.com/2022/06/23/aurelius-augustinus-uber-die-selbsttotung-de-civitate-dei-i-20-27-wer-selbsttotung-begeht-ist-vielleicht-wegen-seelengrose-zu-bewundern-nicht-aber-verdient-er-das-lob-gesunden-sinnes/> (zugriffen am 02.05.2025): „Als schwach vielmehr zeigt sich ein Geist, der (...) die törichte Meinung der Menge nicht zu ertragen vermag; und größer verdient jene Seele genannt zu werden, die ein mühseliges Leben, statt ihm aus dem Weg zu gehen, zu ertragen (...) weiß“; Augustinus, Aurelius: De Civitate Dei, Bd. 41, hrsg. von Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina, Paris 1841, Kap. 20.

⁷¹ Vgl. Kelly, Chris und Eric Dale: „Ethical perspectives on suicide and suicide prevention“, *Advances in Psychiatric Treatment* 17/3 (2011), S. 214–219: „[Das] Eingreifen zur Verhinderung des Selbstmordes trotz Anerkennung der Autonomie der suizidgefährdeten Person ist zu rechtfertigen, wenn davon ausgegangen werden kann, dass eine psychische Erkrankung (wie etwa eine Depression) vorliegt.“ (S. 218, dt. Übertragung).

Arthur Kaufmann weist in seinem grundlegenden Werk *Rechtsphilosophie* darauf hin, dass die Selbsttötung „weder als rechtswidrig noch als rechtmäßig, mithin als unverboden-unerlaubt behandelt [werden muss].“⁷² Diese Auffassung setze jedoch eine freiheitliche Rechtsordnung voraus, die den Suizid als rechtsfreien Raum erkennt, da Täter und Opfer dieses speziellen Tötungsdelikts dieselbe Person sind.⁷³ Nach dieser Rechtsauffassung kann im juristischen Sinn bei einer Selbsttötung also nicht von Schuld gesprochen werden. Demzufolge sind auch Handlungen, die zu einem Selbstmord einer Person nur indirekt, also ohne unmittelbaren Tatzusammenhang führen, juristisch nicht verurteilbar.

Demgegenüber beinhaltet der Text „Die Schuldfrage“⁷⁴ von Karl Jaspers primär die Frage nach Schuld im Zusammenhang mit der deutschen Bevölkerung und deren Unterstützung der nationalsozialistischen Diktatur. Jaspers entwickelt aber anhand dieser Themenstellung allgemein anerkannte Definitionen von „Schuld“ im weiteren Sinn, die die Rechtsauffassung der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein maßgeblich geprägt haben⁷⁵ und damit eng mit der im vorliegenden Roman „Der Club der toten Dichter“ behandelten Epoche verbunden sind. Unter der Kategorie „Moralische Schuld“ führt Jaspers hier Folgendes aus: „Erwachen und Selbstdurchleuchtung einer Täuschung ist unerlässlich. Durch sie werden aus idealistischen Jünglingen aufrechte, moralisch verlässliche (...) Männer.“⁷⁶ Und über den umrissenen politischen Kontext hinaus führt er an: „Gerade wenn das rechtliche Bewußtsein und der gute Wille im Anfang führten, muß die Enttäuschung und Selbstenttäuschung um so stärker sein. Sie führt zur Prüfung (...) mit der Frage, wie ich für meine Täuschung, für jede Täuschung, der ich verfallte, verantwortlich bin.“⁷⁷ Angewendet auf die Fragestellung der hier vorliegenden Seminararbeit ließe sich demzufolge die Frage nach einer Selbstverantwortung Neils im moralischen Sinn infolge einer Selbsttäuschung, also nach eigener falscher Einschätzung der Gesamtsituation ableiten, der im Folgenden detailliert nachgegangen werden soll.

⁷² Kaufmann, Arthur: *Rechtsphilosophie*, 2. Aufl., München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1997, S. 232.

⁷³ Ebd., S. 232 und S. 250.

⁷⁴ Jaspers, Karl: *Die Schuldfrage* (Erscheinungsjahr 1946), Bd. 23, hrsg. von Dominic Kaegi, Karl Jaspers: Gesamtausgabe I Werke, hrsg. von Markus Enders u. a., Basel: Schwabe Verlag 2021.

⁷⁵ Zur Bedeutung des Textes vgl. u.a. Kämper, Heidrun: „Die Schuldfrage‘ von Karl Jaspers (1946). Ein zentraler Text des deutschen Nachkriegsdiskurses“, in: Fritz Hermanns und Holly Werner (Hrsg.): *Linguistische Hermeneutik: Theorie und Praxis des Verstehens und Interpretierens*, Tübingen: Niemeyer 2015. Kämper unterstreicht die Bedeutung der von Jaspers eingeführten Kategorien von krimineller, politischer, moralischer und metaphysischer Schuld (S. 304 ff.) über den Kontext der Rechtsauffassung der Nachkriegszeit hinaus.

⁷⁶ Jaspers: *Die Schuldfrage* (Erscheinungsjahr 1946), S. 59.

⁷⁷ Ebd., S. 59f.

Abbildung 5: Todd Andersons Vorbild folgend, ehren viele Schüler den scheidenden John Keating mit dem ihnen verbotenen Gruß auf den Pulten des Klassenzimmers

Abbildung 6: Die trostlose Stimmung am Ende der Geschichte nach Neils Suizid

3.4 Hypothesen zur Schuldzuweisung

3.4.1 Autoritärer Erziehungsstil im Internat

Die Atmosphäre der Welton Academy als ein fast militärisch streng geführtes Eliteinternat wird – wie gezeigt – als starr und autoritär in Buch und Film gleichermaßen dargestellt. Dieses Umfeld erlaubt es Schülern wie Neil nicht, ihre Begabungen, die jenseits der angestrebten, konventionellen Karrierefelder liegen, auszuleben oder gar hin zu einem zukünftigen Beruf auszubilden. Zunächst kommt Neil mit dem enormen Leistungsdenken, dem Druck zur Konformität und dem akademisch ausgerichteten Erfolgsdenken der Schule gut zurecht: Er hat offenbar sehr gute intellektuelle Fähigkeiten, die es ihm erlauben, die enorme Stofffülle in gebotener Weise schnell und sicher zu bewältigen.⁷⁸ Das auf Konventionen und Traditionen ausgerichtete Internat bietet Wahlfächer wie Theater oder Literatur nicht an, weil diese jenseits des Fächerkanons liegen, die dem Leistungsideal der Welton Academy entsprechen. Bezeichnenderweise erkennt Neil seine Begabung für die Schauspielkunst und sein tiefes Interesse an Literatur bei der Mitwirkung in der Theatergruppe einer anderen Schule⁷⁹ beziehungsweise im geheimen Literaturclub. Erstmals fühlt er, dass er seine (auch intellektuellen) Begabungen mit Leidenschaft ausleben kann, eine Lebens- und Lernhaltung, die am konservativ geführten Internat nur für die Bereiche Tradition, Ehre, Disziplin und Leistung anerkannt ist. Diese einseitige Erziehung und Wissensvermittlung sieht individuelle Begabung nicht und drängt damit Schüler, die nicht in diesen Leistungskanon passen, in die Isolation. Im oben ausgeführten rechtsphilosophischen Sinn hätte das Internat auch die Pflicht gehabt, ein sich anbahnendes Risiko durch mitfühlende Beobachtung und Führung der ihr anvertrauten Schüler und die zunehmende Verzweiflung Neils frühzeitig zu erkennen, damit eine mögliche Suizidgefahr wahrzunehmen, frühzeitig präventiv einzugreifen und Neil vor seiner Verzweiflungstat zu bewahren. Die Repräsentanten der Schule, also die Lehrerschaft und an deren Spitze der Direktor haben dieser auch moralischen Pflicht in keiner Weise entsprochen.

3.4.2 Einfluss familiärer Konstellationen

Neil Perrys Freund Todd Anderson bezichtigt im Roman Mr. Perry, Neils Vater, klar der Schuld an dessen Suizid: „Jemand muß doch wissen, daß es sein Vater war! (...) Auch wenn Mr. Perry nicht selber geschossen hat, (...) hat er ihn umgebracht.“⁸⁰ Wie oben gezeigt, ist dies rein rechtlich gesehen nicht haltbar, da Neils Vater bei der Tat nicht anwesend war.⁸¹ Eine direkte Tatbeteiligung, etwa ein Drängen oder gar eine Mithilfe zur Tat, ist ihm nicht anzulasten. Die Frage nach der Schuld von Neils Vater muss also, wie ebenfalls oben ausgeführt, eine Frage nach moralischer Verantwortung sein. Als Vater hätte Mr. Perry die Aufgabe gehabt, die Erziehung seines Sohnes behutsam und einführend zu gestalten. Im Roman wie im Film wird er aber als

⁷⁸ Kleinbaum: Der Club der toten Dichter: „Neil (...) sagte lachend: ‚Diese Kinder [gemeint sind jüngere, unerfahrene Schüler] sehen aus, als machten sie sich vor Aufregung gleich in die Hosen.‘ (...) ‚Keine Sorge‘, sagte Neil. ‚Der erste Schultag ist immer anstrengend, aber wir werden ihn schon überstehen. Irgendwie schaffen wir das immer.“ (S. 24f.).

⁷⁹ Ebd.: „Er [Neil] war auf dem Weg zur Probe in Henley Hall. (...) Von der Erregung des Schauspiels hatte er noch blitzende Augen. (...) Vorsichtig näherte sich Neil dem Welton-Tor. Es durfte ihn ja niemand sehen.“ (S. 80f.).

⁸⁰ Ebd., S. 144.

⁸¹ Kleinbaum: Der Club der toten Dichter: „Mr. und Mrs. Perry schiefen fest, als ein kurzes, scharfes Geräusch [gemeint ist der Schuss, mit dem sich Neil selbst tötet] die Stille der Nacht durchbrach.“ (S. 142).

autoritäre und stets kontrollierende Bezugsperson dargestellt, die mit egoistischer Unnachgiebigkeit versucht, die eigenen, nicht verwirklichten Karriereziele auf den Sohn zu projizieren⁸² und dessen Begabungen und Lebensentwürfe völlig zu missachten.⁸³ Äußerst passiv wird in diesem Zusammenhang auch Neils Mutter dargestellt. Sie repräsentiert damit eine für die Zeit vor den Umbrüchen der 60er-Jahre typische familiäre Konstellation, in der die Frau immer den Entschlüssen des Ehemanns folgt, ohne gegenüber den Kindern eine eigene Position zu entwickeln oder zu vertreten.⁸⁴ Obwohl sie emotional auf der Seite Neils zu stehen scheint,⁸⁵ wagt sie nie, ihrem Mann zu widersprechen oder andere Lösungswege aus Konfliktsituationen zu beschreiten. So verbietet Mr. Perry Neil rigoros die Schauspielerei, ohne im Geringsten auf dessen offenkundige Begabung einzugehen. Als sich Neil dem widersetzt, droht ihm sein Vater, ihn von der Schule zu nehmen und in einer Militäarakademie weiter ausbilden zu lassen⁸⁶ – ein Szenario, das Neil noch weitaus bedrohlicher und unausweichlicher vorkommen muss als die strenge Behandlung in der Welton Academy. Insgesamt lässt sich so feststellen, dass Neils Vater durch seine autoritäre, unnachgiebige Erziehung, die Neils eigene Lebensentwürfe und auch dessen persönliche Begabung strikt ablehnt, seinen Sohn in die Enge getrieben hat, aus der dieser keinen anderen Ausweg mehr sah als den Suizid.

Bedenkt man aber die subjektive Wahrnehmung des Vaters, lässt sich das Handeln von Mr. Perry als Ausdruck eines utilitaristisch geprägten Pflichtbewusstseins interpretieren, das auf dem Wunsch basiert, seinem Sohn die bestmöglichen Zukunftschancen zu sichern. Mr. Perry agiert innerhalb eines normativen Wertekontextes, der Bildung und gesellschaftlichen Aufstieg als zentrale Güter betrachtet. Aus dieser Sicht erscheint seine Entscheidung, Neil zu einem Medizinstudium zu drängen und dessen künstlerische Ambitionen zu unterbinden, nicht als autoritäre Willkür, sondern als wohlmeinender Versuch, seinen Sohn vor vermeintlich unsicheren Lebenswegen zu schützen. Der Vater projiziert seine eigenen biografischen Entbehrungen und Errungenschaften auf das Leben seines Sohnes, in der Annahme, dass akademischer Erfolg und ökonomische Sicherheit ein erfülltes und gesellschaftlich anerkanntes Leben garantieren. Sein Handeln folgt somit einer normativen Logik elterlicher Fürsorge, die individuelle Wünsche des Kindes – so tragisch dies im Ergebnis auch sein mag – einem übergeordneten Verantwortungsverständnis unterordnet. Insofern offenbart sich Mr. Perrys Haltung nicht als Ausdruck emotionaler Kälte, sondern als tragisches Dilemma zwischen traditionellem Pflichtethos und individueller Selbstverwirklichung.

3.4.3 Die Rolle John Keatings in der Diskussion um Schuld

Innerhalb seiner neuen Schülerschaft sieht John Keating in seiner selbst zugeschriebenen Berufung als Erzieher, der die Heranwachsenden sowohl an Literatur als auch an eigenständiges

⁸² Ebd.: „Dir werden Möglichkeiten geboten, von denen ich noch nicht mal träumen konnte!“ schrie Mr. Perry.“ (S. 135).

⁸³ Ebd.: Vgl. die Aussage eines Mitschülers, Neil sollte eigentlich Arzt werden: „(...) würde Neil jetzt schön gemütlich oben in seinem Zimmer sitzen, Chemie pauken und davon träumen, daß er bald sein Ärztediplom in der Tasche hat.“ (S. 148).

⁸⁴ Ebd.: „Einen Augenblick sah es so aus, als wollte Neils Mutter etwas sagen. Aber dann ging sie schweigend hinter ihrem Mann her.“ (S. 135).

⁸⁵ Ebd.: „Neils Mutter saß mit vom Weinen geschwellenen Augen in einer Ecke des muffigen Arbeitszimmers.“ (S. 135).

⁸⁶ Ebd.: „(...) ich [Neils Vater] werde nicht zulassen, daß du dein Leben verpfuschst. Morgen melde ich dich in Welton ab. Du kommst in die Militärschule Braden. Danach gehst du nach Harvard und wirst Arzt.“ (S. 135).

Denken und Entscheiden heranzuführen will, in Neil Perry eine besondere Begabung: Diesem Schüler legt Keating heimlich und anonym eine Lyrik-Anthologie auf den Schreibtisch, mit der dieser in der Folge jeweils die heimlichen Treffen des Clubs der toten Dichter eröffnet.⁸⁷ Als Neil in der weiteren Entwicklung um Rat für den Umgang mit seinem Vater bittet, wie er mit seiner eigenen Begeisterung für das Theaterspielen und dem Verbot durch seinen Vater umgehen soll, fordert ihn Keating zu einem offenen Gespräch mit dem Elternhaus auf.⁸⁸ Als Neil ihm später vorlügt, dieses Gespräch habe stattgefunden und sei positiv verlaufen, wird durch Keatings Reaktion im Grunde deutlich, dass dieser die Lüge durchschaut.⁸⁹ Insgesamt ermutigt Keating Neil also, für seine Träume und für seine Selbstverwirklichung im Beruf des Schauspielers einzustehen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Keating Neil direkt zum Suizid angestiftet hätte. Vielmehr spricht das besondere Interesse des Lehrers an seinem Schüler dafür, dass er dessen Begabung erkannt hat und ihn in seinem Sinne erziehen wollte. Geht man davon aus, dass ihm – wie oben gezeigt – Neils Ausflüchte und damit die Schwere des Konflikts mit dessen Vater deutlich vor Augen standen, wäre es verantwortungsvoll gewesen, Neil in dieser schwierigen Situation aktiver beizustehen. Er hätte etwa ein Gespräch zwischen seinem Schüler und dessen Vater anregen können, in dem er die Position Neils deutlich machen und ihm so in dessen Ausweglosigkeit beistehen hätte können. Im Roman und Film wird Keating aber in solchen entscheidenden Situationen als passiver Betrachter dargestellt, der gleichsam hilflos den Dingen freien Lauf lässt. Zudem ist Keatings Rolle als Lehrer und Initiator dieses neuen pädagogischen Ansatzes der Selbstverwirklichung nicht wegzudenken für den weiteren Verlauf hin zum Selbstmord Neils. Er wird gleichsam zur „conditio sine qua non“:⁹⁰ Ohne seine Erziehungsmethode und ohne seine persönlichen Einflüsse wäre es nicht zum Suizid seines Schülers gekommen. Juristisch nicht verurteilbar, liegt hier jedoch die moralische Schuld Keatings.

3.5 Versuche der Rechtfertigung innerhalb verschiedener juristischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel soll der Versuch unternommen werden, die etwaige Schuldfrage auf der Basis zweier Rechtssysteme zu untersuchen. Wie oben ausgeführt, sollen die Rechtslagen zur Zeit der Handlung im US-Bundesstaat Vermont und die aktuelle Rechtsprechung nach deutschem Recht jeweils in Bezug auf die familiäre Konstellation und den autoritären Erziehungsstil, beides repräsentiert durch Neils Vater, und auf die zentrale Lehrerpersönlichkeit John Keating betrachtet werden. Abschließend soll in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Waffenbesitz juristisch analysiert werden, da der Suizid Neils direkt mit dem Gebrauch der väterlichen Schusswaffe in Verbindung steht.

⁸⁷ Ebd., S. 53ff.

⁸⁸ Kleinbaum: Der Club der toten Dichter: „Neil, ich weiß, es wird Ihnen unmöglich vorkommen, aber Sie müssen mit Ihrem Vater sprechen und ihm klarmachen, wer Sie wirklich sind.“ (S. 119).

⁸⁹ Ebd.: „Haben Sie mit ihm [Neils Vater] gesprochen? ‚Ja‘, log Neil. ‚Wirklich?‘ sagte Keating aufgeregt. (...) Neil vermied Keatings Blick. Seine Lügen waren ihm selber so peinlich (...) Keating sah ihm verdutzt nach.“ (S.124f.).

⁹⁰ Vgl. Definition „Conditio sine qua non im Sinne des Strafrechts ist jeder Vorgang oder jede Handlung, der oder die kausal für einen Sachverhalt ist, so dass der Sachverhalt nicht zustande gekommen wäre, wenn der Vorgang oder die Handlung hinweggedacht würde.“ „Conditio-sine-qua-non-Formel“, in: *Wikipedia*, 05.08.2024, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Conditio-sine-qua-non-Formel&oldid=247420093> (zugegriffen am 26.07.2025); Rengier, Rudolf: *Strafrecht Allgemeiner Teil, Grundrisse des Rechts*, 12. Aufl., München: C. H. Beck 2020, Kap. § 13.

Neil Perry begeht letztlich nach einem emotionalen Konflikt mit seinem Vater Suizid. Er fühlt sich gefangen zwischen seinem eigenen Wunsch, Schauspieler zu werden, und dem väterlichen Zwang, von seiner Schule abgemeldet zu werden, seinen Berufswunsch aufgeben und Medizin studieren zu müssen. In den 1950er-Jahren war elterliche Autorität in den USA (wie in Europa) gesellschaftlich deutlich stärker legitimiert als heute. Selbst massive Einschränkungen der Selbstverwirklichung Heranwachsender galten nicht als übergriffig im strafrechtlichen Sinne. Wenn also Eltern autoritär handelten, waren sie durch das Prinzip der "Parental Authority" geschützt:⁹¹ Solange es sich nicht um körperliche Misshandlung oder grobe Vernachlässigung handelte, hatten die Eltern das Recht, die Erziehung ihrer nicht volljährigen Kinder in allen Belangen, der Ausbildungs- und Berufswahl eingeschlossen, zu bestimmen.⁹²

Der Lehrer John Keating wird entlassen, weil er in den Augen des Direktors gegen konservative pädagogische Normen verstoßen habe, indem er auf Neil durch seine freien Erziehungsmethoden in negativem Sinn Einfluss ausgeübt habe und so letztlich am Bruch mit dem Elternhaus und damit am Suizid Neils Schuld trage. Tatsächlich war die direkte Mitwirkung am Suizid („Aiding or Abetting Suicide“) in vielen US-Bundesstaaten in den späten 1950er-Jahren strafbar. Die genaue Regelung hing vom jeweiligen Bundesstaat ab. In Vermont war die Beihilfe zum Selbstmord zwar nicht ausdrücklich geregelt, konnte aber teilweise analog zu einem Tötungsdelikt behandelt werden, wenn eine aktive Beteiligung vorlag.⁹³ Voraussetzung hierfür wäre aber gewesen, dass Keating den Selbstmord unterstützt oder gefördert hätte. Weder im Film noch im Buch gibt es jedoch Anhaltspunkte, dass dieser Neil zur Selbsttötung geraten oder ihm dazu Mittel oder Motivation in suizidaler Absicht geliefert hätte. Seine Ermutigung zu selbstständigem Denken oder zu künstlerischem Ausdruck im Theaterspiel ist keine strafbare Handlung, solange keine gezielte Einflussnahme auf einen Suizidwillen hin erkennbar ist. Nach dem damaligen US-Recht in Vermont bestand deshalb dahingehend keine strafrechtliche Verantwortlichkeit. Es liegt keine Mitwirkung am Suizid Neils oder Förderung dieses Freitods vor. Keatings Entlassung war schulpolitisch motiviert, um einen „Sündenbock“ vorweisen zu können, sie war jedoch nicht juristisch begründbar.

Insgesamt lässt sich also hinsichtlich des amerikanischen Rechts in den späten 1950er-Jahren im Bundesstaat Vermont zusammenfassen, dass der Selbstmord von Neil Perry tragisch, aber rechtlich als eigenverantwortlich einzustufen ist. Weder John Keating als Lehrer noch Neils Vater haben sich nach dem damaligen Recht strafbar gemacht. Keatings Entlassung beruhte auf leicht zu durchschauenden moralischen Schuldzuweisungen, nicht auf juristischen Grundlagen.

Wendet man die aktuelle Rechtsprechung nach geltenden deutschen Gesetzen an, ergibt sich ein ähnliches Bild: Neil Perrys Tod erfolgte durch Suizid. Dieser ist nach derzeitigem deutschen

⁹¹ Vgl. Supreme Court of the United States: „Prince v. Massachusetts“, *United States Reports*, 31.01.1944, 321 U.S. 158.

⁹² Vgl. Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*. Dies wird auch im Roman deutlich, wenn Keating Neil zu trösten versucht, dieser könne mit 18 Jahren selbst seinen Beruf bestimmen: „nun, inzwischen sind Sie bald 18, und dann können Sie sowieso tun, was Sie wollen.“ (S. 119).

⁹³ Vgl. American Law Institute: „§ 210.5 - Causing or Aiding Suicide“, in: *Model Penal Code*, Philadelphia: American Law Institute 1962. Der Model Penal Code (MPC) wurde zwischen 1952 und 1962 vom American Law Institute entwickelt und stellt ein Musterstrafgesetzbuch für die Bundesstaaten der Vereinigten Staaten dar.

Strafrecht grundsätzlich nicht strafbar, da das Leben kein fremdes Rechtsgut ist, das gegen den Willen seines eigenen Trägers geschützt werden muss.⁹⁴ Die Strafbarkeit anderer Beteiligten hängt davon ab, ob diese den Suizid veranlasst oder gefördert haben.

Hinsichtlich Neils Vater käme eine Strafbarkeit in Betracht, wenn dieser seinen Sohn bewusst in den Tod getrieben hätte. Zwar ist sein Verhalten emotional und autoritär, aber es liegt keine strafbare psychische oder physische Misshandlung vor. Seine Drohung, Neil von seiner bisherigen Schule abzumelden, ihn in eine Militärakademie zur weiteren schulischen Ausbildung zu geben und damit die Zukunftsplanung seines minderjährigen Sohnes nicht nach dessen Vorstellungen zu gestalten,⁹⁵ stellt eine moralisch fragwürdige, autoritäre Erziehung dar, aber keine rechtswidrige Gewaltanwendung im Sinne einer Nötigung. Ihm ist somit strafrechtlich keine vorsätzliche Verursachung oder Förderung von Neils Freitod anzulasten.

Hinsichtlich John Keating käme diesbezüglich eine Straftat in Betracht, wenn dieser Neil zur Selbsttötung angestiftet oder Beihilfe hierzu geleistet hätte.⁹⁶ Erforderlich hierfür wäre ein vorsätzliches Hervorrufen des Tatentschlusses beim Suizidenten. Sowohl im Buch als auch im Film hat John Keating Neil nur dazu ermutigt, für seine Träume und seine Selbstverwirklichung einzustehen. Es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass er ihn zum Suizid angestiftet hätte. Der bloße Unterricht hin zu selbständigem Denken oder hin zur Selbstverwirklichung im Theaterstück kann auch nach aktueller deutscher Rechtsauffassung nicht als strafrechtlich relevante Anstiftung oder Beihilfe zum Suizid gewertet werden. Keating hat wohl durchschaut, dass Neil ihn bezüglich der Erlaubnis zum Theaterspiel durch dessen Vater angelogen hat. Man kann aber nicht daraus ableiten, dass er von einem bevorstehenden Suizid wusste. Strafrechtlich ist damit auch ein „Unterlassen“ nicht anwendbar,⁹⁷ was ebenso dazu führen muss, dass John Keating nicht hätte verurteilt werden können. Zwar wurde er aus der Welton Academy als Privatschule entlassen, doch dies ist als eine zivilrechtliche Maßnahme zu werten, die darüber hinaus juristisch nicht begründet erscheint. Strafrechtlich gesehen war sein Verhalten weder schuldhaft noch pflichtwidrig.

Insgesamt kann damit für beide untersuchten Rechtssysteme festgestellt werden, dass der Suizid von Neil Perry eigenverantwortlich zustande kam. Weder John Keating als Lehrer noch Neils Vater haben sich nach beiden Rechtslagen strafbar gemacht, da hinsichtlich Neils Freitod weder eine Anstiftung, bewusste Veranlassung, Förderung, Mitwirkung oder eine Beihilfe hierzu vorliegen. Neils Tod ist tragisch, aber nicht juristisch schuldhaft verursacht.

Nach der Gesetzeslage im US-Bundesstaat Vermont in den 1950er-Jahren gilt dieser juristische „Freispruch“ auch hinsichtlich des Waffenbesitzes. Neil nahm sich, wie in Buch und Film

⁹⁴ Vgl. Bundesrepublik Deutschland: „§ 216 - Tötung auf Verlangen“, *Strafgesetzbuch*, 13.11.1998.

⁹⁵ Kleinbaum: Der Club der toten Dichter: „Morgen melde ich dich in Welton ab. Du kommst in die Militärschule Braden. Danach gehst du nach Harvard und wirst Arzt.“ (S. 135).

⁹⁶ Vgl. Bundesrepublik Deutschland: „§ 26 - Anstiftung“, *Strafgesetzbuch*, 01.01.1975; Bundesrepublik Deutschland: „§ 27 - Beihilfe“, *Strafgesetzbuch*, 01.01.1975.

⁹⁷ Bundesrepublik Deutschland: „§ 13 - Begehen durch Unterlassen“, *Strafgesetzbuch*, 01.01.1975; Bundesrepublik Deutschland: „§ 323c - Unterlassene Hilfeleistung; Behinderung von hilfeleistenden Personen“, *Strafgesetzbuch*, 01.06.1974: Ein Unterlassen ist nur strafbar, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln besteht. Keating war Lehrer, kein Erziehungsberechtigter. Es bestand keine sog. „Garantenstellung“, die ihn verpflichtet hätte, einen Suizid zu verhindern, von dem er nichts wusste, den er nicht gewollt oder vorhergesehen hat.

gleichermaßen dargestellt, im eigenen Elternhaus mit dem Revolver seines Vaters das Leben. Die Schusswaffe lag in einer abgesperrten Schreibtischschublade in dessen unverschlossenem Arbeitszimmer. Der Schlüssel zu letzterer befand sich offen zugänglich in einer weiteren Schublade des Tisches.⁹⁸ Nach allgemeiner Rechtslage zum Waffenbesitz in Vermont (1959) galt das Prinzip des „constitutional carry“ – also das Recht, eine Waffe ohne Genehmigung zu besitzen.⁹⁹ Dies entsprach dem sehr liberalen Waffengesetz in den USA zu dieser Zeit, insbesondere in ländlich geprägten Bundesstaaten wie Vermont. Es gab weder eine Altersgrenze oder ein zentrales Waffenregister, noch eine Erlaubnispflicht für den Besitz von Schusswaffen im eigenen Haus. In vielen Familien gehörten Schusswaffen zur Haushaltsausstattung – insbesondere für Jagd oder Sport. Auch Jugendliche hatten Zugang zu Waffen, oft ohne Aufsicht, zumal sie keine Gesetze zu deren sicherer Aufbewahrung schützten. Wenn also Neil für seinen Freitod eine leicht zugängliche Waffe aus dem Besitz seines Vaters benutzte, war dies nach damaligem Recht nicht verboten. Weder sein Vater noch Dritte, wie Neils passiv dargestellte Mutter, machten sich durch die bloße Bereitstellung oder unterlassene sichere Aufbewahrung strafbar.¹⁰⁰

Ein Vergleich mit heutiger deutscher Rechtslage hingegen ergibt ein anderes Bild: Der Zugriff eines Minderjährigen auf eine scharfe Schusswaffe ist streng verboten.¹⁰¹ In Waffenbesitz kann man demnach ausschließlich ab 18 Jahren und nur unter sehr strengen Voraussetzungen gelangen. Auch müssen Waffen verschlossen und getrennt von Munition gelagert werden.¹⁰² Verstöße dagegen sind strafbar.¹⁰³ In Anwendung dieser Rechtslage hätte sich Neils Vater also mit einer nicht ausreichend gesicherten Waffe wegen des Verstoßes gegen das gültige Waffenrecht durch unsachgemäße Verwahrung und infolgedessen auch an einer Mitschuld wegen fahrlässiger Tötung strafbar gemacht.¹⁰⁴ Nach dieser Rechtslage hätte Neil niemals Zugang zu einer unsachgemäß aufbewahrten scharfen Schusswaffe haben dürfen, was letztlich seinen Suizid zumindest in der dargestellten Form durch Gebrauch des väterlichen Revolvers verhindert hätte.

4. Fazit

Die vorliegende Arbeit widmet sich einer detaillierten Analyse der Schuldfrage im Kontext des Suizids von Neil Perry, einer zentralen Figur aus Nancy H. Kleinbaums Roman *Der Club der toten Dichter* sowie dem gleichnamigen Film von Tom Schulman. Im Zentrum steht die Fragestellung, inwieweit sich persönliche oder institutionelle Verantwortung für Neils Freitod ableiten lässt. Dabei wird das Geschehen vor dem Hintergrund des schulischen Milieus der Welton

⁹⁸ Vgl. Kleinbaum: *Der Club der toten Dichter*: „Neil ging an den Schreibtisch seines Vaters (...) Er holte den Schlüssel hervor und schloß damit das unterste Schreibtischfach auf. (...) Mr. und Mrs. Perry schliefen fest, als ein kurzes, scharfes Geräusch die Stille der Nacht durchbrach. (...) sah er [Neils Vater] den glitzernden, schwarzen Gegenstand auf dem Fußboden liegen – seinen Revolver.“ (S. 142 f).

⁹⁹ U.S. state of Vermont: „Art. 15 - Right to bear arms“, *Vermont Constitution*, 08.07.1777, https://avalon.law.yale.edu/18th_century/vt01.asp (zugegriffen am 22.10.2025): „That the people have a right to bear arms“.

¹⁰⁰ Als aktueller Exkurs sei an dieser Stelle an die anhaltende Diskussion in den USA zum privaten Waffenbesitz erinnert, der immer wieder als Grund für schwere Straftaten wie Amoklauf oder auch als Desiderat hinsichtlich des Schutzes von Jugendlichen angeführt wird.

¹⁰¹ Vgl. Bundesrepublik Deutschland: „§ 2 - Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder Munition, Waffenliste“, *Waffengesetz*, 01.04.2003; Bundesrepublik Deutschland: „§ 10 - Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb, Besitz, Führen und Schießen“, *Waffengesetz*, 01.09.2020.

¹⁰² Vgl. Bundesrepublik Deutschland: „§ 36 - Aufbewahrung von Waffen oder Munition“, *Waffengesetz*, 01.04.2003.

¹⁰³ Vgl. Bundesrepublik Deutschland: „§ 52 - Strafvorschriften“, *Waffengesetz*, 01.04.2003.

¹⁰⁴ Vgl. Bundesrepublik Deutschland: „§ 222 - Fahrlässige Tötung“, *Strafgesetzbuch*, 01.01.1872.

Academy, eines fiktiven Eliteinternats im US-Bundesstaat Vermont, beleuchtet, das exemplarisch für ein autoritär geprägtes Bildungsideal der späten 1950er-Jahre steht. Die Arbeit bettet ihre Untersuchung in die bildungswissenschaftliche sowie literaturtheoretische Diskussion ein, unter besonderer Berücksichtigung rechtsphilosophischer Perspektiven.

Zunächst wird die Handlung der literarischen und filmischen Vorlage kontextualisiert. Die Internatsschüler Neil Perry und Todd Anderson geraten durch die unkonventionellen Lehrmethoden des neu eingesetzten Lehrers John Keating in einen Prozess der Selbstreflexion, der sie zur Entdeckung individueller Begabungen und zu Formen der Rebellion gegen das starre schulische und elterliche Wertesystem führt. Der von Keating inspirierte „Club der toten Dichter“ fungiert dabei als symbolischer Gegenentwurf zur autoritären Bildungsordnung. Während Todd im Verlauf des Geschehens zu einer innerlich gefestigten, kritisch denkenden Persönlichkeit reift, scheitert Neil letztlich an der Diskrepanz zwischen seinem Wunsch nach künstlerischer Selbstverwirklichung und dem rigiden Erwartungshorizont seines Vaters.

In der literaturwissenschaftlichen Rezeption wird Keating zumeist als positive Lehrerfigur interpretiert, die Selbstverantwortung fördert. Die schulischen und familiären Umstände, die zum Suizid Neils führen, wurden hingegen bislang nur marginal unter juristischen oder moralphilosophischen Gesichtspunkten betrachtet. Diese Arbeit versucht, genau diese Lücke zu schließen. Dabei werden zentrale rechtsphilosophische Positionen – von der antiken Ethik Aristoteles' über die christlich geprägte Vorstellung der Heiligkeit des Lebens bis hin zu den modernen Konzepten von Arthur Kaufmann und Karl Jaspers – herangezogen, um individuelle Schuld und institutionelle Verantwortlichkeit differenziert zu beleuchten.

Im Zuge dessen zeigt sich, dass die autoritäre Erziehung innerhalb der Familie Perry, insbesondere das Verhalten des Vaters, moralisch stark belastet erscheint, auch wenn es juristisch – nach damaligem US-amerikanischem Recht und gleichermaßen nach aktuellem deutschem Strafrecht – als nicht strafbar gilt. Mr. Perrys Verhalten kann subjektiv aber auch als Ausdruck eines pflichtbewussten Fürsorgeverständnisses gedeutet werden, das auf dem Wunsch basiert, seinem Sohn ein sicheres und anerkanntes Leben zu ermöglichen. Geleitet von einem traditionellen Wertebild, in dem Bildung und sozialer Aufstieg zentral sind, erscheint sein Eingreifen weniger als autoritär denn als gut gemeinter Versuch, Neil vor einem unsicheren Lebensweg zu bewahren.

Die Welton Academy wiederum wird als Institution charakterisiert, die durch ein veraltetes pädagogisches System individuelle Begabungen systematisch unterdrückt. Der Lehrer Keating hingegen hat Neil zu Eigenständigkeit und Kreativität ermutigt, jedoch auch erkennbare moralische Mitschuld am Suizid zu verantworten.

Ergänzend widmet sich die Analyse der Rolle des Waffenbesitzes in der damaligen US-amerikanischen Gesellschaft. Der Umstand, dass Neil mit einer unzureichend gesicherten Schusswaffe seines Vaters Suizid begehen konnte, wird nach heutiger deutscher Gesetzgebung als sicherheitsrelevanter Verstoß mit strafrechtlichem Gewicht gewertet, war jedoch nach dem damals geltenden Waffenrecht in Vermont legal.

Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass Neils Suizid – aus juristischer Perspektive – als Akt individueller Autonomie zu werten ist, für den weder Keating noch Neils Vater eine

strafrechtliche Verantwortung tragen. Moralisch hingegen erscheint das institutionelle und familiäre Umfeld als ein System, das eine tragische Eskalation begünstigte. Die Untersuchung hebt damit die Notwendigkeit hervor, pädagogische Verantwortung im Spannungsfeld von individueller Freiheit und institutioneller Macht neu zu denken. Der Suizid Neils bleibt ein Symbol für das Scheitern eines jungen Menschen an einer Welt, die seine Sehnsüchte nicht ernst nimmt – und gleichzeitig ein Appell an die Gesellschaft, Jugendlichen Räume echter Selbstentfaltung zu ermöglichen.

5. Quellen- und Literaturverzeichnis

- American Law Institute: „§ 210.5 - Causing or Aiding Suicide“, in: *Model Penal Code*, Philadelphia: American Law Institute 1962.
- Aristoteles: *Nikomachische Ethik*, übers. von Gernot Krapinger, Reclams Universal-Bibliothek Nr. 19448, Ditzingen: Reclam 2017.
- Augustinus, Aurelius: *De Civitate Dei*, Bd. 41, hrsg. von Jacques-Paul Migne, Patrologia Latina, Paris 1841.
- Bundesrepublik Deutschland: „§ 2 - Grundsätze des Umgangs mit Waffen oder Munition, Waffensliste“, *Waffengesetz*, 01.04.2003.
- : „§ 10 - Erteilung von Erlaubnissen zum Erwerb, Besitz, Führen und Schießen“, *Waffengesetz*, 01.09.2020.
- : „§ 13 - Begehen durch Unterlassen“, *Strafgesetzbuch*, 01.01.1975.
- : „§ 26 - Anstiftung“, *Strafgesetzbuch*, 01.01.1975.
- : „§ 27 - Beihilfe“, *Strafgesetzbuch*, 01.01.1975.
- : „§ 36 - Aufbewahrung von Waffen oder Munition“, *Waffengesetz*, 01.04.2003.
- : „§ 52 - Strafvorschriften“, *Waffengesetz*, 01.04.2003.
- : „§ 216 - Tötung auf Verlangen“, *Strafgesetzbuch*, 13.11.1998.
- : „§ 222 - Fahrlässige Tötung“, *Strafgesetzbuch*, 01.01.1872.
- : „§ 323c - Unterlassene Hilfeleistung; Behinderung von hilfeleistenden Personen“, *Strafgesetzbuch*, 01.06.1974.
- Hielscher, Martin: „Der Club der toten Dichter – Der exzentrische Autor als Leitbild“, 22.11.2010, https://www.htwg-konstanz.de/fileadmin/pub/fk_ag/stg_bkd/Vortragsreihe/WS_10_11/Vortragstexte/Hielscher_Club_der_toten_Dichter.pdf (zugegriffen am 04.09.2025).
- Jaspers, Karl: *Die Schuldfrage* (Erscheinungsjahr 1946), Bd. 23, hrsg. von Dominic Kaegi, Karl Jaspers: Gesamtausgabe I Werke, hrsg. von Markus Enders u. a., Basel: Schwabe Verlag 2021.
- Kämper, Heidrun: „Die Schuldfrage‘ von Karl Jaspers (1946). Ein zentraler Text des deutschen Nachkriegsdiskurses“, in: Fritz Hermanns und Holly Werner (Hrsg.): *Linguistische Hermeneutik: Theorie und Praxis des Verstehens und Interpretierens*, Tübingen: Niemeyer 2015.
- Katholische Bibelanstalt (Hrsg.): *Die Bibel. Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Gesamtausgabe*, Freiburg i. B., Stuttgart: Katholische Bibelanstalt 2016.
- Kaufmann, Arthur: *Rechtsphilosophie*, 2. Aufl., München: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung 1997.
- Kelly, Chris und Eric Dale: „Ethical perspectives on suicide and suicide prevention“, *Advances in Psychiatric Treatment* 17/3 (2011), S. 214–219.
- Kleinbaum, Nancy H.: *Dead Poets Society*, Nachdruck der 1. Aufl., Los Angeles, New York: Hyperion 1989.
- : *Der Club der toten Dichter*, 42. Aufl., Köln: Bastei Lübbe 2012.
- Kumher, Ulrich: „Filmlehrer – pädagogische Vorbilder? Eine kleine Reflexion über das Bildungspotential des LehrerInnenfilms und Vorschläge zu seinem Einsatz in der LehrerInnen(aus)bildung“, *Medienimpulse* 1 (2020), <https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/3439> (zugegriffen am 12.09.2025).
- Lamberts-Piel, Christa: „Der Club der toten Dichter – Blick durch die filmmusikalische Brille“, *PÄD-Forum* 34/4 (2006), S. 143–159.
- Lenz, Michael: „Der Film ‚Der Club der toten Dichter‘ im UFP-Unterricht“, Hausarbeit, Universität Bielefeld, 1997 (Typoskript).
- Melches, Angelika und Anja Lange: „Vorurteile gegenüber der Lehrkraft im Roman: Unterm Rad (H. Hesse) und Der Club der Toten [sic] Dichter (N. H. Kleinbaum)“, in: Grunder, Hans-Ulrich (Hrsg.): „*Der Kerl ist verrückt!*“, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH 2012.

- Munaretto, Stefan: *Der Club der toten Dichter*, Bd. 431, Königs Erläuterungen und Materialien, 4. Aufl., Hollfeld: C. Bange 2012.
- Ntemiris, Nektarios: *Gouvernementalität und Kindheit*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2011, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-531-92827-2> (zugegriffen am 12.04.2025).
- Rengier, Rudolf: *Strafrecht Allgemeiner Teil, Grundrisse des Rechts*, 12. Aufl., München: C. H. Beck 2020.
- Rohr, Nicole: *Emanzipation der Pädagogik in den 1960er Jahren – eine filmanalytische Betrachtung zum Film: „Der Club der toten Dichter“*, 1. Aufl., Norderstedt: GRIN Verlag 2008.
- Sackmann, Sonja: „Von Macht, Dominanz und Subkulturen. Der Club der toten Dichter“, in: Möller, Heidi und Thomas Giernalczyk (Hrsg.): *Organisationskulturen im Spielfilm: Von Banken, Klöstern und der Mafia: 29 Film- & Firmenanalysen*, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag 2017, S. 193–204, <https://link.springer.com/10.1007/978-3-662-52895-2> (zugegriffen am 12.04.2025).
- Schlimme, Jann: „Eine Untersuchung der philosophischen Verständnisweisen der suizidalen Erfahrung in der europäischen Kulturgeschichte“, Dissertation, Hannover: Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 2010.
- Supreme Court of the United States: „Prince v. Massachusetts“, *United States Reports*, 31.01.1944.
- Teuffel, Jochen: „Aurelius Augustinus, Über die Selbsttötung (De civitate Dei I, 20–27): ‚Wer Selbsttötung begeht, ist vielleicht wegen Seelengröße zu bewundern, nicht aber verdient er das Lob gesunden Sinnes.‘“, *NAMENSgedächtnis*, 23.06.2022, <https://jochenteuffel.com/2022/06/23/aurelius-augustinus-uber-die-selbsttotung-de-civitate-dei-i-20-27-wer-selbsttotung-begeht-ist-vielleicht-wegen-seelengrose-zu-bewundern-nicht-aber-verdient-er-das-lob-gesunden-sinnes/> (zugegriffen am 02.05.2025).
- U.S. state of Vermont: „Art. 15 - Right to bear arms“, *Vermont Constitution*, 08.07.1777, https://avalon.law.yale.edu/18th_century/vt01.asp (zugegriffen am 22.10.2025).
- Whitman, Walt: *Leaves of Grass*, Philadelphia: D. McKay 1884.
- Wimmer, Michael: „Zwischen schöpferischer Gewalt und aggressivem Pathos. Lehren im Film ‚Der Club der toten Dichter‘“, in: Zahn, Manuel und Karl-Josef Pazzini (Hrsg.): *Lehr-Performances: Filmische Inszenierungen des Lehrens*, Bd. 17, Medienbildung und Gesellschaft, hrsg. von Johannes Fromme, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften GmbH 2011, S. 81–96.
- „Conditio-sine-qua-non-Formel“, in: *Wikipedia*, 05.08.2024, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Conditio-sine-qua-non-Formel&oldid=247420093> (zugegriffen am 26.07.2025).
- „Dead Poets Society – Der Club der toten Dichter“, 19.04.2012, <https://www.youtube.com/watch?v=XviQTRea9Vk> (zugegriffen am 03.07.2025).
- „Der Club der toten Dichter“, in: *Wikipedia*, 01.04.2025, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Der_Club_der_toten_Dichter&oldid=254752604 (zugegriffen am 12.04.2025).
- „Der Club der toten Dichter“, Komödie, Drama, Touchstone Pictures, Silver Screen Partners IV, A Steven Haft Production, 25.01.1990.
- „DER CLUB DER TOTEN DICHTER“, *CONCORD THEATRICALS*, ohne Datum, <https://www.concordtheatricals.de/der-club-der-toten-dichter.html> (zugegriffen am 13.04.2025).
- „Der Club der toten Dichter – Altonaer Theater“, 26.07.2024, <https://www.altonaer-theater.de/box/der-club-der-toten-dichter/> (zugegriffen am 13.04.2025).

- „Nancy H. Kleinbaum“, in: *Wikipedia*, 07.05.2025,
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_H._Kleinbaum&oldid=1289295092
 (zugegriffen am 03.09.2025).
- „O Captain! My Captain!“, in: *Wikipedia*, 11.04.2025,
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=O_Captain!_My_Captain!&oldid=1285066033
 (zugegriffen am 13.04.2025).
- „Presseservice | Bad Hersfelder Festspiele“, ohne Datum, <https://www.bad-hersfelder-festspiele.de/presseservice> (zugegriffen am 13.04.2025).
- „Tom Schulman“, in: *Wikipedia*, 19.07.2022,
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Schulman&oldid=224629496
 (zugegriffen am 13.04.2025).

6. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:

https://lumiere-a.akamaihd.net/v1/images/sociedade_dos_poetas_mortos_a3d7d6d1.png?region=0,0,1381,768 (zugegriffen am 19.10.2025) 12

Abbildung 2:

<https://images4.fanpop.com/image/photos/15200000/Robert-Sean-Leonard-as-Neil-Perry-in-Dead-Poets-Society-robert-sean-leonard-15244822-1152-656.jpg> (zugegriffen am 19.10.2025) 12

Abbildung 3:

[https://people.com/thmb/Cop-vGOD5ejcstfU-7qKt2y6d4k=/4000x0/filters:no_upscale\(\):max_bytes\(150000\):strip_icc\(\):focal\(999x0:1001x2\)/robin-williams-6-2000-6af0c9b7a103496abfe347fac7f530ba.jpg](https://people.com/thmb/Cop-vGOD5ejcstfU-7qKt2y6d4k=/4000x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc():focal(999x0:1001x2)/robin-williams-6-2000-6af0c9b7a103496abfe347fac7f530ba.jpg) (zugegriffen am 19.10.2025) 13

Abbildung 4:

<https://th.bing.com/th/id/R.87dd9b900fcea0d5bec431e2e0ddba8?rik=KWwr6JQaVSb3SQ&riu=http%3a%2f%2fimages4.fanpop.com%2fimage%2fphotos%2f15200000%2fRobert-Sean-Leonard-as-Neil-Perry-in-Dead-Poets-Society-robert-sean-leonard-15244686-1152-656.jpg&ehk=RtWfN3cnJNxe0OmEmhiv1L0HyQVDMXowLBvsXDhXM1Q%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0> (zugegriffen am 19.10.2025) 13

Abbildung 5:

https://cloud.filmfed.com/movies/images/l_7fb7ea2b-7f24-47ef-984c-5ed5dfb83116.jpg (zugegriffen am 19.10.2025) 18

Abbildung 6:

<https://64.media.tumblr.com/9f0bd763b61b400ecd336b8451e99962/ead3782a181408ec61/s1280x1920/14e1e43a1ad679fc1508ee7ba4f79e6f10672b80.png> (zugegriffen am 19.10.2025) 18